

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ ВО ВРЕМЯ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бобоева Бахора

Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет: филология и обучение языкам

bakhora.boboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7002296>

Аннотация: Морфология является наиболее активной частью языка, которая менялась с развитием диалекта и появлением новых слов. Изучая грамматические изменения прилагательных и наречий древнеанглийского периода развития английского языка, можно заметить как происходили процесс склонения прилагательных по слабому и по сильному склонению, процесс изменения суффиксов наречий, а также узнать правила об окончаниях определенных падежей, о второстепенных наречиях, которые были образованы от существительных и прилагательных.

Ключевые слова: древнеанглийские прилагательные, сильное и слабое склонение, корневой слог, степень сравнения, супплетивные формы, первичные и вторичные наречия, наречный суффикс.

ВВЕДЕНИЕ

Морфология- это раздел грамматики, который изучает части речи, их категории и формы слов. Согласно словам исследователя Смирницкого, описывая морфологическую систему определенного языка все многообразные вопросы, которые связаны с морфологией, могут быть сведены к двум конкретным проблемам: 1) каков состав морфологических категорий в системе данного языка и 2) каким являются структурные особенности образования форм, в которых морфологические категории проявляются. Рассматривая два периода английского языка: древнеанглийский и новый английский, исследователь Джаматов подчеркивает, что древнеанглийский язык, в отличие от нового современного языка, характеризуется более развитой системой окончаний (флексий), которые совместно выражают грамматические значения, и отсутствием составных форм. Также он утверждает, что древнеанглийская морфология не очень была развита, но, с другой стороны, она внесла вклад в обогащении словарного состава языка путем своих термино-образовательных свойствах.

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как и русский, древнеанглийский язык был синтетическим или флективным типом с развитой системой частей речи: имя существительное, имя прилагательное, числительное, глагол, наречие, предлог, союз и междометие.

Прилагательные

Древнеанглийские прилагательные обладали категориями числа (единственного и множественного числа), рода (мужского, женского и среднего рода), падежа (именительного, родительного, дательного, винительного и частично творительного) и степеней сравнения (положительной, сравнительной и превосходной степени).

Как и в других древнегреческих языках, большинство прилагательных в древнеанглийском склонялись двояко: по слабому и по сильному склонению. Прилагательное имело сильную форму при употреблении в предикативном значении и при употреблении в атрибутивном значении без какого-либо определителя. Слабая форма использовалась, когда прилагательному предшествовало указательное местоимение или родительный падеж личных местоимений.

Окончания сильного склонения совпадали с окончаниями *a-основ* существительных прилагательных в мужском и среднем роде и *o-основ* в женском роде. Некоторые окончания в сильном склонении прилагательных аналогичны окончаниям местоимений: *-ut* для дательного падежа единственного числа, *-ne* для винительного падежа единственного числа мужского рода, *-r* в некоторых окончаниях женского рода единственного и множественного числа. Поэтому иногда местоименным называют сильное склонение прилагательных. Сильные формы ассоциировались со значением неопределенности, слабые формы – со значением определенности.

Некоторые прилагательные всегда склонялись как сильные: *eall* (все), *maniz* (многие), *oþer* (другой). Некоторые другие всегда были слабыми: прилагательные в сравнительной и превосходной степени, порядковые числительные, прилагательное *ilca* (тот же самый).

Что касается слабого склонения, то прилагательные склонялись так же, как и существительные с *n-основами*, за исключением того, что в родительном падеже множественного числа часто используется местоименное окончание *-ra* вместо слабого *-ena*. Иногда слабое склонение прилагательных называют именным.

Сильное склонение прилагательных

wīs (wise) dol (foolish)

	Мужской род		Средний род		Женский род	
Число	Ед.ч	Мн.ч	Ед.ч	Мн.ч	Ед.ч	Мн.ч
Им.п	wīs dol	wīse dole	wīs dol	wīs dolu	wīs dolu	wīsa dola
Род.п	wīses doles	wīsra dolra	wīses doles	wīsra dolra	wīsre dolre	wīsra dolra
Д.п	wīsum dolum	wīsum dolum	wīsum dolum	wīsum dolum	wīsre dolre	wīsum dolum
В.п	wīsne dolne	wīse dole	wīs dol	wīs dolu	wīse dole	wīsa dola
Т.п	wīse dole	- -	wīse dole		- -	- -

Таблица 1.

Примечание. Прилагательные с кратким корневым слогом, такие как *dol*, сохранили окончание *-u* в именительном падеже единственного числа женского и среднего рода, а винительный падеж множественного числа среднего рода, тогда как прилагательные с длинным слогом, такие как *wīs*, уже потеряли его (Таблица 1).

Слабое склонение прилагательных

	Ед.число			Мн.число
Число	Мужской род	Средний род	Женский род	Все роды
Им.п	wīsa, dola	wīse, dole	wīse, dole	wīsan, dolan
Род.п	wīsan, dolan	wīsan, dolan	wīsan, dolan	wīsra, dolra (- ena)
Д.п	wīsan, dolan	wīsan, dolan	wīsan, dolan	wīsum, dolum
В.п	wīsan, dolan	wīse, dole	wīsan, dolan	wīsan, dolan

Т.п	wīsan, dolan	wīsan, dolan	wīsan, dolan	wīsum,dolum
-----	-----------------	-----------------	--------------	-------------

Таблица 2.

Степени сравнения

Качественные прилагательные приобрели флексии по степеням сравнения. Окончание сравнительной степени - *ra*, превосходной степени - *ost/est*: Heard - Heardra - Heardost (тяжелый - тяжелее - тяжелейший).

Эти окончания были развитием древнеанглийского суффиксов *-ozan и *ōsta или *-izan и *-ista. Это объясняет такие случаи, как lanз - lenzra - lenzest, где мутация [a>e] была вызвана звуком [i] и окончание -est было сокращением -ista (i-umlaut):

eald - ieldra (< *ealdira) - ieldest (< *ealdist) (старший - старше - старейший)
stronz - srenzra (< *stronzira) - srenzest (< *stronzist) (сильный - сильнее - сильнейший)

zeonз - zinzra (< *zeonzira) - zinzest (< *zeonzist) (молодой - младший - самый молодой)

Несколько прилагательных имели супплетивные формы сравнительной и превосходной степени (от разных корней с одинаковым значением). Эта группа самая старая. Он восходит к тому периоду, когда не было суффиксов сравнительной и превосходной степени и разные степени качеств обозначались разными словами:

zōd - betera - betst (good - better - best)

yfel (зло) - wiersa - wierest (bad - worse - worst)

мицель (большой) - māra - mǣst (much - more - most)

lýtēl - lǣssa - lǣst (little - less - least)

Наречия

Древнеанглийские наречия были представлены двумя типами: первичными (не производными от какой-либо другой части речи) и вторичными (производными от какой-либо другой части речи). Среди первичных наречий было много местоименных слов, таких как þā (тогда), þær (там), hēr (здесь), nū (сейчас), sōna (скоро), oft (часто), eft (снова), swā (так) и другие.

- Образование наречий

Второстепенные наречия были образованы от существительных или прилагательных. Наиболее продуктивным суффиксом, образующим наречие, был -e. По происхождению оно было окончанием творительного

падежа, единственного числа, среднего рода сильного склонения прилагательных. Адвербиализация этой падежной формы произвела много наречий адъективного характера. Сравните: *dēor* (глубокий) – *dēore* (глубоко), *lānz* (долгий) – *lānze*, *fæst* – *fæste* (быстрый), *heard* – *herde* (жесткий).

Следующие наречия происходят от падежных форм существительных, например: *þances* (благодаря), *dæzes* (днем), *nihtes* (ночью) – от родительного падежа единственного числа; *hwilum* (иногда) – от дательного падежа множественного числа; *sāre* – от творительного падежа.

Примечание. В русском языке многие наречия образованы путем наречия творительного или родительного падежа существительных: ночью, верхом, боком, сего дня > сегодня и т. д.

Прилагательные древнеанглийского происхождения, образованные от существительных с помощью суффикса *-līc*, могли в дальнейшем образовывать наречия с добавлением *-e*, например: *frēondlīc* (дружелюбный) – *frēondlice*, *cræftlīc* (умелый) – *cræftlice*. Постепенно образовалось большое количество наречий на *-lice*, и *-lice* стало рассматриваться как наречный суффикс, который можно было использовать рядом с *-e* или вместо него, например: *hearde* – *heardlice*. Позже *-lice* превратилось в *-ly*. Некоторые наречия на *-lice* произошли от прилагательных, не имевших суффикса *-līc*, например: *beald* (жирный) – **bealdlice*.

- Сравнение наречий

Наречия, образованные от прилагательных, способны образовывать степени сравнения. Сравнительная форма регулярно образовывалась с *-or*, а превосходная – с *-ost*, например: *heard* – *heardor* – *heardost*, *wīde* – *wīdor* – *wīdost*.

В древнеанглийском окончание исчезло, осталась только мутация корневой гласной (Таблица 3), например:

Наречие	Сравнительная степень
<i>lonz</i>	<i>lenz</i>
<i>feorr</i>	<i>Fierr</i>
<i>sōfte</i>	<i>Sēft</i>

ēaþe	Īeþ
------	-----

Таблица 3.

Некоторые наречия, соответствующие прилагательным с супплетивными степенями сравнения, также получают свои степени сравнения с помощью супплетивного метода (Таблица 4), например:

Наречие	Сравнительная степень	Превосходная степень
wel (well)	betre	Best
yfele (badly)	wiersa	wierst, wurst
micele (much)	māre	Mǣst
Lȳtle	lǣsse	lǣst

Таблица 4.

ВЫВОДЫ

Большинство прилагательных в древнеанглийском склонялись двояко: по слабому и по сильному склонению. Прилагательное имело сильную форму при употреблении в предикативном значении и при употреблении в атрибутивном значении без какого-либо определителя. Слабая форма использовалась, когда прилагательному предшествовало указательное местоимение или родительный падеж личных местоимений. Некоторые прилагательные всегда склонялись как сильные, а некоторые как слабые. Древнеанглийские наречия имели два вида: первичные и вторичные. Второстепенные наречия были образованы от существительных или прилагательных.

Использованная литература:

1. Багана, Ж. Древнеанглийский язык: компаративный анализ морфологии диалектов / Ж. Багана, Е.В. Бондаренко. — Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. — 2011. — УДК 81-112.81'362
2. Гухман, М.М. Сравнительная грамматика германских языков / М.М.Гухман, В.М. Жирмунский, Э.А. Макаев, В.Н.Ярцева. — Издательство АН СССР. — 1962.

3. Джаматов, С.С. Некоторые особенности морфологических терминов древнеанглийского языка / С.С. Джаматов. — Вестник Педагогического университета. — 2015.
4. Смирницкий, А. И. Морфология английского языка / А. И. Смирницкий. — Одесса: Изд-во иностр. лит., — 1959. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56231>, ISBN 9785998963193.
5. Fischer, O. The position of the adjective in Old English / O. Fischer. — 2000. — https://www.researchgate.net/publication/254783071_The_position_of_the_adjective_in_Old_English
6. Koshal. Difference Between Old English and Middle English and Modern English / Koshal. — 2011. — <https://www.differencebetween.com/difference-between-old-english-and-vs-middle-english-and-vs-modern-english/>
7. Malak, J. Strength and Weakness of the Old English Adjective / J. Malak. — Studia Anglica Posnaniensia. — 2021. — DOI:10.2478/stap-2021-0003
8. Tikhonova, A.P. A concise history of the English language / A. P. Tikhonova. — Изд-во АГУ — 2009. — УДК 811.111 (075.8)

